

Fatores Psicossociais e Cognitivos na Prevenção de Quedas em Idosos: O Papel da intervenção fisioterapêutica multidisciplinar

(Psychosocial and Cognitive Factors in the Prevention of Falls in Elderly People: The role of multidisciplinary physiotherapeutic intervention)

Adonai Carvalho Salazar¹, Beatriz Farias Pimentel¹,
Bruna Marques Dos Santos¹, Oliveira Heloisa Dos Santos Silva¹,
Urley Magalhães Franchi^{1,2}

^{1.} Cruzeiro do Sul, Curso de Fisioterapia.
^{2.} Orientador.

Article Info

Received: 31 October 2024

Revised: 07 November 2024

Accepted: 07 November 2024

Published: 07 November 2024

Corresponding author:

Adonai Carvalho Salazar¹

Cruzeiro do Sul, Curso de Fisioterapia.

b_frs@icloud.com

Palavras-chave:

População idosa, fisioterapia, qualidade de vida.

Keywords:

Elderly population, physiotherapy, quality of life.

This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

RESUMO (POR)

A prevenção de quedas em demanda abordagem multidisciplinar, integrando fisioterapia, educação em saúde, controle da polifarmácia e atuação interdisciplinar. Fatores físicos, psicossociais e cognitivos influenciam no risco de quedas. Estratégias personalizadas e políticas de saúde são essenciais para promover um envelhecimento saudável e ativo. As intervenções visam mitigar os impactos das quedas na qualidade de vida dos idosos. Objetivo: investigar os fatores psicossociais e cognitivos associados à prevenção de quedas em idosos, bem como avaliar a eficácia da intervenção fisioterapêutica multidisciplinar nesse contexto. Metodologia: Este estudo adota uma metodologia de revisão da literatura com abordagem narrativa e descritiva. Resultados/Discussão: Para uma compreensão mais abrangente e aprofundada sobre a temática dos fatores psicossociais e cognitivos na prevenção de quedas em idosos, os resultados da revisão serão apresentados em um quadro que destaca 15 trabalhos selecionados. Conclusão: Concluímos que a prevenção de quedas em idosos é um desafio complexo, porém, factível mediante a implementação de estratégias integradas e personalizadas.

ABSTRACT (ENG)

Preventing falls in the elderly requires a multidisciplinary approach, integrating physiotherapy, health education, control of polypharmacy and interdisciplinary action. Physical, psychosocial and cognitive factors influence the risk of falls. Personalized strategies and health policies are essential to promote healthy and active aging. The interventions aim to mitigate the impacts of falls on the quality of life of the elderly. Objective: to investigate the psychosocial and cognitive factors associated with the prevention of falls in the elderly, as well as to evaluate the effectiveness of multidisciplinary physiotherapeutic intervention in this context. Methodology: This study adopts a literature review methodology with a narrative and descriptive approach. Results/Discussion: For a more comprehensive and in-depth understanding of the topic of psychosocial and cognitive factors in preventing falls in the elderly, the results of the review will be presented in a table that will highlight 15 selected works. Conclusion: We conclude that preventing falls in the elderly is a complex challenge, however, feasible through the implementation of integrated and personalized strategies.

INTRODUÇÃO / INTRODUCTION

O envelhecimento populacional é uma característica global que tem impactado diversos setores da sociedade, especialmente na área da saúde. Com o avanço da idade, os idosos tornam-se mais vulneráveis às quedas, o que pode resultar em sérias consequências para sua saúde física e psicossocial. Diante desse contexto, torna-se crucial investigar os fatores psicossociais e cognitivos que influenciam na prevenção de quedas em idosos (Parente, 2023).

O envelhecimento populacional é um fenômeno que teve início no final do século XIX na Europa Ocidental e se expandiu por diversos países, incluindo o Brasil. Esse processo foi impulsionado pela diminuição da taxa de natalidade e pelo aumento da expectativa de vida ao longo dos anos (Simieli et al, 2019). Atualmente, o número de idosos cresce em ritmo acelerado, e estima-se que em 2047 essa população pare de crescer, com uma proporção maior de idosos em relação aos grupos mais jovens.

O envelhecimento da população é uma aparência global que vem crescendo rapidamente, com impacto significativo no Brasil, onde já existem aproximadamente 23,7 milhões de idosos, representando cerca de 12,6% da população. Esse aumento na expectativa de vida é atribuído à melhoria do sistema de saúde, avanços tecnológicos na medicina e mudanças comportamentais (Rezende, 2019).

No entanto, esse aumento na expectativa de vida também traz desafios significativos para a sociedade, especialmente em relação aos cuidados de saúde e qualidade de vida dos idosos. Um dos principais problemas de saúde enfrentados por essa população é o risco de quedas, que pode resultar em sérias consequências físicas e psicossociais. Como resultado, torna-se crucial investigar os fatores psicossociais e cognitivos que influenciam na prevenção de quedas em idosos (Parente, 2023).

O conceito de queda é caracterizado pelo deslocamento não intencional do corpo em relação à superfície de apoio, resultando na mudança de posição do indivíduo para a posição inicial, sem a presença de fatores intrínsecos ou perda de consciência (Souza et al, 2019). Esses incidentes afetam não apenas a saúde física, mas também a saúde mental dos idosos, podendo gerar traumas e impactar significativamente sua qualidade de vida.

Em virtude desses desafios muitos idosos passam a depender da ajuda de familiares ou cuidadores para realizar suas atividades diárias, devido à perda de autonomia e ao medo de cair e sofrer novas fraturas. Essa necessidade de assistência adiciona uma carga emocional e financeira tanto para os idosos quanto para seus cuidadores, destacando a importância de estratégias eficazes de prevenção de quedas e de promoção da saúde e autonomia dos idosos (Guth et al, 2017).

Diante desse contexto, torna-se evidente a necessidade de abordar questões relacionadas à qualidade de vida e bem-estar dos idosos, incluindo a prevenção de quedas, que representam uma das principais preocupações de saúde nessa faixa etária, esta pesquisa tem como finalidade a investigação dos fatores psicossociais e cognitivos que influenciam na prevenção de quedas em idosos, com foco na eficácia da intervenção

fisioterapêutica multidisciplinar, que estejam publicados on-line, e disponíveis gratuitamente.

Para isso, serão abordadas as seguintes hipóteses; uma intervenção fisioterapêutica multidisciplinar é eficaz na melhoria do equilíbrio e na redução do risco de quedas em idosos. Aspectos cognitivos, como a função executiva e a atenção, influenciam a capacidade dos idosos de prevenir quedas. Fatores psicossociais, como o suporte social e o medo de cair, têm impacto na predisposição dos idosos a quedas. Uma abordagem multidisciplinar, envolvendo profissionais de diferentes áreas, potencializa os resultados na prevenção de quedas em idosos.

O problema trazido por esta pesquisa reside na necessidade de desenvolver estratégias eficazes para prevenir quedas em idosos, considerando não apenas os aspectos físicos, mas também os aspectos psicossociais e cognitivos envolvidos. Portanto, a pergunta norteadora deste estudo é: Como os fatores psicossociais e cognitivos influenciam na prevenção de quedas em idosos, e qual o papel da intervenção fisioterapêutica multidisciplinar nesse contexto?

Este estudo tem como objetivo geral investigar os fatores psicossociais e cognitivos associados à prevenção de quedas em idosos, bem como avaliar a eficácia da intervenção fisioterapêutica multidisciplinar nesse contexto. Para isso teve como princípio quatro objetivos específicos, sendo eles, analisar a relação entre déficits cognitivos e o risco de quedas em idosos. Investigar a influência de fatores psicossociais, como isolamento social e depressão, no risco de quedas. Avaliar os efeitos de intervenções fisioterapêuticas multidisciplinares na redução do risco de quedas em idosos. Explorar a eficácia de estratégias de intervenção específicas, como exercícios de equilíbrio e programas de educação em segurança domiciliar, na prevenção de quedas.

Para responder a esses objetivos, esta pesquisa utilizará uma metodologia de revisão bibliográfica, analisando estudos científicos relevantes sobre o tema. (Lakato & Marconi, 2017). Serão considerados estudos que abordam tanto os aspectos psicossociais e cognitivos relacionados à prevenção de quedas em idosos quanto a eficácia de intervenções fisioterapêuticas multidisciplinares nesse contexto.

JUSTIFICATIVA

O envelhecimento populacional é uma realidade mundial que traz consigo desafios significativos para a saúde pública, especialmente no que diz respeito à prevenção de quedas em idosos. As quedas representam uma das principais causas de morbimortalidade nessa faixa etária, gerando consequências graves como fraturas, lesões e comprometimento da qualidade de vida. Diante desse contexto, a intervenção fisioterapêutica, integrada a uma abordagem multidisciplinar, emerge como uma estratégia fundamental na prevenção desses eventos adversos (Parente, 2023).

O processo de envelhecimento é uma fase natural da vida, porém, ao longo da história, a velhice foi frequentemente associada a perdas físicas, cognitivas e sociais. No século XIX, a velhice era caracterizada principalmente por essas perdas,

especialmente as relacionadas às funções sociais, ao longo do tempo, a compreensão da velhice evoluiu para incluir uma variedade de aspectos psicológicos, físicos, sociais, familiares e financeiros, que determinam diversos efeitos na vida das pessoas (Serra, 2023).

A classificação cronológica das faixas etárias também passou por mudanças ao longo do tempo. Tradicionalmente, a idade de 60 anos era considerada o limiar da velhice, mas atualmente, a Organização Mundial da Saúde define idosos como pessoas com 65 anos ou mais. Essa redefinição reflete uma compreensão mais abrangente das complexidades do envelhecimento e das mudanças que ocorrem em múltiplos níveis (Brasil, 2015).

O envelhecimento é um processo complexo que afeta diversos sistemas do organismo humano, causando alterações fisiológicas, mentais, funcionais e estéticas. Essas mudanças podem impactar significativamente a disposição e a capacidade das pessoas de viverem suas vidas cotidianas, o envelhecimento pode tornar os indivíduos mais sensíveis às mudanças em seus ambientes sociais e familiares, muitas vezes resultando em dificuldades de adaptação (Silveira, 2023).

Um dos efeitos mais comuns do envelhecimento é o desequilíbrio, que pode levar a quedas e limitar a autonomia e a mobilidade dos idosos. As quedas, por sua vez, podem resultar em dependência, medo de cair novamente e custos adicionais com tratamentos de saúde. Portanto, é crucial buscar intervenções para promover e manter o equilíbrio e a funcionalidade dos idosos, especialmente à medida que enfrentam desafios físicos e sociais (Andrade et al, 2019).

Nesse contexto, a fisioterapia desempenha um papel fundamental na promoção da saúde e no gerenciamento dos efeitos do envelhecimento. Os fisioterapeutas têm expertise em avaliar e tratar as mudanças cinético-funcionais que ocorrem no corpo humano durante o envelhecimento. Suas intervenções incluem uma variedade de técnicas, como exercícios de coordenação motora, atividades recreativas, fortalecimento muscular e treinamento de equilíbrio, que visam melhorar a qualidade de vida e a autonomia dos idosos (Serra, 2023).

Embora o processo de envelhecimento seja inevitável, as intervenções fisioterapêuticas podem trazer resultados significativos, permitindo que os idosos vivam de forma mais ativa e saudável possível, a atuação do fisioterapeuta é crucial para proporcionar cuidados preventivos e terapêuticos adequados aos idosos, ajudando-os a enfrentar os desafios associados ao envelhecimento e a desfrutar dessa fase da vida com maior qualidade de vida e independência (Brasil, 2015).

A justificativa para este estudo reside na importância de compreender os múltiplos fatores envolvidos na prevenção de quedas em idosos e na necessidade de desenvolver intervenções eficazes para promover a segurança e o bem-estar dessa população. A prevenção de quedas em idosos é uma questão de saúde pública de grande importância, dada a prevalência e as consequências desses eventos. Compreender os fatores de risco envolvidos e desenvolver intervenções eficazes pode ajudar a reduzir o ônus das quedas na saúde e na qualidade de vida dos idosos.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Fatores de risco para quedas em idosos

O envelhecimento é um processo natural que acarreta modificações fisiológicas nos sistemas neuromusculoesquelético e sensorial, predispondo os idosos a quedas e limitações funcionais. O envelhecimento está associado a diversos fatores de risco, tais como fragilidade muscular, perda de massa óssea, déficits de equilíbrio, marcha comprometida, problemas de visão, cognição diminuída e menor mobilidade contribuindo para uma redução na capacidade de adaptação às demandas funcionais do corpo e aumentando o risco de quedas (Nascimento, 2016).

Os idosos, geralmente definidos como indivíduos com 60 anos ou mais em países subdesenvolvidos e 65 anos ou mais em países desenvolvidos, enfrentam um aumento progressivo no risco de quedas à medida que envelhecem. Andrade et al (2019) retratam que entre 30% e 51% dos idosos sofrem quedas anualmente, com o risco aumentando com a idade.

Uma queda é definida como um deslocamento não intencional que leva o indivíduo a um nível inferior. As consequências das quedas em idosos podem ser graves, incluindo fraturas, redução da mobilidade, hematomas, medo de cair novamente, contusões e até mesmo morte. Diversos fatores extrínsecos contribuem para o risco de quedas, como deficiências estruturais no ambiente, como degraus altos, ausência de corrimão e calçados inadequados. Ambientes domésticos desorganizados e inadequados também representam um risco significativo de queda, com tapetes escorregadios, baixa iluminação e objetos desordenados sendo alguns dos principais culpados (Paz et al, 2018).

A atividade física regular desempenha um papel crucial na prevenção de quedas em idosos, promovendo maior mobilidade, força muscular, equilíbrio e coordenação motora. A fisioterapia desempenha um papel importante na prevenção de quedas, ajudando na melhoria da flexibilidade, postura e função respiratória, o que, por sua vez, contribui para uma melhor qualidade de vida para os idosos. O estudo de Cavenaghi (2018) retrata que um terço das pessoas com 65 anos ou mais sofrem pelo menos uma queda por ano, com cerca de 5% dessas quedas resultando em fraturas. A probabilidade de uma pessoa morrer como resultado de uma queda aumenta significativamente com o avançar da idade em todo o mundo. O estudo de Machado et al (2018) retratam que as quedas representam uma das principais causas de morte em adultos com 65 anos ou mais, sendo responsáveis por uma parcela significativa das mortes acidentais, sendo entre 28% e 35% das pessoas com mais de 65 anos caem anualmente, com uma proporção ainda maior entre aqueles com mais de 70 anos.

A incidência de quedas em idosos institucionalizados é ainda mais elevada, relata Pereira et al (2021) afetando aproximadamente 40% dos residentes anualmente. Diversos fatores intrínsecos, como doenças crônicas, mobilidade reduzida, alterações musculoesqueléticas e cognitivas, bem como o uso de múltiplos medicamentos, estão associados ao aumento do risco de quedas. Por outro lado, fatores extrínsecos, como inadequações ambientais e de mobiliário, e

comportamentais, como hábitos de vida sedentários e restrições de atividade, também contribuem para esse cenário.

Andrade et al. (2019) abordou diversos aspectos relacionados aos fatores de risco para quedas em idosos institucionalizados. Os resultados indicaram uma média de idade de 74,15 anos, com uma faixa etária abrangendo de 60 a 89 anos. Observou-se uma predominância do gênero masculino entre os idosos avaliados, o que contraria com os estudos de Smith et al (2017) e Atunes et al. (2018) observaram valores significativos e teve a predominância de mulheres na amostra, o que está em linha com dados que apontam uma incidência ligeiramente maior de quedas neste grupo, atribuída a fatores como menor massa magra e força muscular, maior perda de massa óssea devido à redução de estrógeno e maior prevalência de doenças crônicas.

Andrade et al. (2019) ainda relatou um aspecto importante que foi o índice de massa corporal (IMC), onde a maioria dos idosos apresentou um IMC adequado, o que contribui para um melhor desempenho na realização das atividades diárias e para a segurança da mobilidade. No entanto, no estudo de Smith et al (2017) sugerem que o sobrepeso ou a obesidade podem comprometer o equilíbrio e aumentar o risco de quedas devido à condição física desigual associada ao envelhecimento.

Atunes et al. (2018) ressaltou a importância da educação e do estado civil na predisposição às quedas. Um alto percentual de idosos era analfabeto, refletindo suas condições sociais e destacando a exclusão da população idosa do sistema educacional. Quanto ao estado civil, os participantes casados e viúvos/viúvas representavam a maioria, sendo que a ausência do cônjuge foi identificada como um fator de risco, associada a uma maior exposição a situações que levam a quedas e a perdas sociais que podem resultar em dependência física, econômica e afetiva. Na pesquisa feita por Moura et al (2023) sobre a distribuição das pessoas idosas, segundo sexo, escolaridade e presença de doenças, segue a figura:

Variáveis	Total n (%)
Sexo	
Feminino	256 (65,5)
Masculino	135 (34,5)
Escolaridade	
Sem instrução	77 (19,7%)
Ensino Fundamental Incompleto	220 (56,3)
Ensino Fundamental Completo	38 (9,7)
Ensino Médio Incompleto	11 (2,8)
Ensino Médio Completo	34 (8,7)
Ensino Superior Incompleto	1 (0,3)
Ensino Superior Completo	10 (2,6)
Presença de doenças	
Sim	347 (88,7)
Não	44 (11,3)

FIGURA 1 - Escolaridade de idosos.

FONTE: Moura et al, (2023).

O que claramente corrobora com Atunes et al. (2018), pois a baixa escolaridade é um fator significativo associado ao

aumento do risco de quedas em idosos, a figura acima têm destacado que apenas um idoso tem ensino superior e a maioria tem o ensino fundamental incompleto, o que o estudo de Santos et al. (2018) deixa claro que idosos com menor nível de escolaridade tendem a ter menos acesso a informações sobre prevenção de quedas, bem como menor compreensão sobre os riscos e medidas preventivas necessárias. A falta de conhecimento sobre questões relacionadas à segurança em casa, uso adequado de calçados e práticas de exercícios físicos pode aumentar a vulnerabilidade desses indivíduos a quedas.

A baixa escolaridade muitas vezes está associada a condições socioeconômicas desfavoráveis, o que pode limitar o acesso a ambientes seguros e adequados para a prática de atividades físicas e sociais. Cavenaghi (2018) resalta que idosos com menor escolaridade têm maior probabilidade de viver em ambientes com condições precárias de moradia, como pisos irregulares, falta de corrimãos e iluminação inadequada, aumentando o risco de quedas em seu ambiente domiciliar, e muitos idosos moram em instituições.

A institucionalização em si representa um fator de risco adicional, já que os idosos se deparam com ambientes e rotinas diferentes do seu lar, o que pode levar à perda de autonomia e à inatividade física. Cucato et al (2016) sugerem que idosos institucionalizados são mais suscetíveis a fragilidade física, alterações cognitivas, doenças crônicas e polifarmácia, aumentando ainda mais o risco de quedas.

As consequências físicas das quedas em idosos são graves, incluindo fraturas de quadril, lesões cerebrais traumáticas, lesões internas em órgãos, danos na coluna, nervos, articulações, tecidos moles, hematomas e escoriações. Além disso, o medo de cair pode impactar negativamente a qualidade de vida dos idosos. A institucionalização em si é um fator de risco para quedas, pois os idosos tendem a se adaptar mal a novos ambientes e estão mais suscetíveis a quedas e suas consequências (Andrade et al, 2020).

A etiologia das quedas é multifatorial, envolvendo fatores intrínsecos, como fraqueza muscular usa de certos medicamentos, distúrbios de equilíbrio e demência, tontura e vertigem, e fatores extrínsecos, como falta de apoio e condições ambientais inadequadas, interação social, e fatores comportamentais, como o uso inadequado de dispositivos de auxílio à marcha e calçados inadequados. As quedas da própria altura são identificadas como um problema significativo de saúde pública, devido à sua alta frequência e aos efeitos adversos na saúde dos idosos (Baixinho et al, 2019).

A associações significativas entre problemas de saúde auto relatados pelos idosos e quedas anteriores, destacando a importância da avaliação dos sistemas de equilíbrio e da implementação de medidas preventivas para reduzir o risco de quedas em idosos. Esses resultados fornecem subsídios valiosos para o desenvolvimento de estratégias eficazes de prevenção de quedas e para a promoção da segurança e qualidade de vida dessa população vulnerável (Nascimento, 2016).

O avanço da idade e o histórico de quedas são importantes preditores de novas quedas. Os fatores de risco para quedas podem ser subdivididos em domínios ambientais,

comportamentais, socioeconômicos e biológicos. Esses fatores devem ser considerados na implementação de estratégias de prevenção de quedas em idosos, visando reduzir o risco e promover a segurança e a qualidade de vida dessa população (Andrade et al, 2019).

Fatores de Risco Psicossociais para Quedas em Idosos

O envelhecimento é um processo complexo que não apenas afeta a saúde física, mas também tem um impacto significativo na saúde mental e emocional dos indivíduos. Quando se trata de quedas em idosos, os fatores de risco psicossociais desempenham um papel crucial, muitas vezes subestimado, na predisposição a esse evento adverso.

No contexto do envelhecimento populacional, as quedas em idosos representam um desafio significativo para a saúde pública. Além dos fatores físicos tradicionalmente considerados, como fragilidade muscular e comprometimento do equilíbrio, os fatores psicossociais desempenham um papel crucial na predisposição a esse evento adverso. Estudos recentes, como o de Andrade et al. (2019), destacam a importância do isolamento social e da solidão como fatores de risco psicossociais para quedas em idosos.

O sentimento de solidão e a falta de interação social podem levar à depressão, ansiedade e redução da motivação para manter um estilo de vida ativo, aumentando assim o risco de quedas (Andrade et al., 2019). Cavenaghi (2018) ressalta que o medo de cair é comum entre os idosos e pode resultar em uma redução da atividade física e da mobilidade, contribuindo para o aumento do risco de quedas.

A depressão e a ansiedade, conforme evidenciado por Machado et al. (2018), também são fatores psicossociais relevantes a serem considerados. Esses transtornos mentais podem levar à falta de motivação para se envolver em atividades físicas e sociais, aumentando assim a vulnerabilidade do idoso a quedas, a falta de sono adequado, conforme mencionado por Pereira et al. (2021), pode contribuir para o risco de quedas em idosos. Distúrbios do sono como insônia e fragmentação do sono, podem resultar em sonolência diurna, fadiga e redução da atenção, aumentando a probabilidade de quedas.

O uso de álcool e substâncias psicoativas também pode representar um fator de risco significativo, como destacado por Smith et al, (2017). O consumo excessivo de álcool e o uso de medicamentos sedativos podem causar tontura, sonolência e comprometimento cognitivo, aumentando assim o risco de desequilíbrio e quedas em idosos.

Atunes et al. (2018) ressaltam a importância do apoio psicossocial e da educação como estratégias essenciais na prevenção de quedas em idosos. Programas que abordam a saúde mental e promovem a interação social podem cumprir um papel indispensável na redução do risco de quedas e no bem-estar geral dos idosos.

Fatores cognitivos associados a quedas em idosos

A compreensão dos fatores cognitivos associados a quedas em idosos é crucial para desenvolver estratégias eficazes de

prevenção e intervenção. Santos et al. (2019), têm ressaltado a importância do estado cognitivo na predisposição para quedas nessa população. A deterioração cognitiva, medida por testes como o Miniexame do Estado Mental (MEEM), tem sido consistentemente associada ao aumento do risco de quedas em idosos (Machado et al, 2018). Neste sentido, observou-se uma piora na pontuação do MEEM conforme o histórico positivo de quedas, evidenciando uma relação direta entre déficits cognitivos e ocorrência de quedas.

O estudo realizado por Rosa et al, (2018) sobre idosos institucionalizados revelou que 27,6% deles apresentaram declínio cognitivo, uma proporção semelhante à encontrada por Ferreira et al, (2014), que também estudaram idosos em instituições e identificaram uma taxa de 30,0% de perda cognitiva. O processo de envelhecimento comumente traz consigo um declínio cognitivo, afetando diversas funções mentais, como memória, cálculo e atenção. No contexto dos idosos institucionalizados, cuja rotina tende a ser mais estável, é possível que os sinais de declínio cognitivo passem despercebidos por não haver demanda por atividades cognitivamente desafiadoras. Esse fato pode resultar em atrasos no diagnóstico de problemas psíquicos.

A análise sobre a idade em que os idosos foram institucionalizados não mostrou diferenças significativas com base na cognição. Assim, o prejuízo cognitivo não parece ser um fator determinante para a institucionalização. No que diz respeito a quedas, o estudo de Rosa et al, (2018) mostrou que 70,4% dos idosos com prejuízo cognitivo tinham histórico de quedas, sem diferenças significativas em relação aos idosos em geral. Quanto à depressão, uma alta prevalência foi observada, especialmente entre os idosos com declínio cognitivo. No entanto, não houve associação significativa entre prejuízo cognitivo e depressão, o que pode ser atribuído à falta de uso de instrumentos específicos para triagem de depressão na pesquisa.

A baixa proporção de idosos com prejuízo cognitivo que receberam tratamento psicológico ressalta a necessidade de intervenções mais abrangentes nessa população, a alta prevalência de tratamento psiquiátrico entre os idosos com prejuízo cognitivo destaca a importância de um acompanhamento psiquiátrico regular para avaliação e gestão adequadas do comprometimento cognitivo. As avaliações funcionais não mostraram diferenças significativas entre os idosos com e sem prejuízo cognitivo, contradizendo algumas expectativas. Embora a cognição possa influenciar a capacidade de realizar atividades diárias complexas, os resultados indicam que a independência funcional foi moderada para a população estudada, independentemente do estado cognitivo (Santos et al, 2019).

Além do MEEM, outros indicadores cognitivos, como a presença de sintomas depressivos, têm sido identificados como fatores de risco significativos para quedas em idosos (Smith et al, 2017). O aumento da prevalência de casos depressivos entre os grupos com histórico de quedas, como observado neste estudo, reforça a importância da saúde mental na prevenção de quedas. A depressão não apenas aumenta o risco de quedas devido à diminuição da atenção e capacidade de reação, mas

também pode levar à restrição de atividades, exacerbando ainda mais o risco.

A associação entre déficits cognitivos e quedas em idosos destaca a necessidade de intervenções específicas voltadas para a preservação da saúde cognitiva e emocional nessa população. Estratégias que visam a manutenção da função cognitiva, o tratamento adequado da depressão e a promoção da saúde mental são fundamentais para reduzir o risco de quedas e melhorar a qualidade de vida dos idosos.

Intervenção fisioterapêutica multidisciplinar na prevenção de quedas em idosos

A fase do envelhecimento é marcada pela redução da capacidade funcional do indivíduo, o que pode levar a uma série de alterações físicas, como diminuição da força, flexibilidade, equilíbrio e marcha. Essas mudanças aumentam a vulnerabilidade do idoso a quedas, que se tornam uma preocupação significativa para a saúde pública. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as quedas representam a segunda principal causa de morte por lesões não intencionais em todo o mundo (Souza et al., 2019).

A abordagem multidisciplinar na prevenção de quedas em idosos envolve a colaboração entre diversos profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, entre outros. Essa sinergia de conhecimentos permite uma avaliação global do idoso, considerando não apenas aspectos físicos, mas também emocionais, cognitivos e ambientais. Essa visão interdisciplinar possibilita a identificação precoce de fatores de risco e a implementação de intervenções personalizadas para mitigar o risco de quedas (Santos & Medeiros, 2020).

Na prevenção de quedas em idosos, a abordagem multiprofissional é essencial. Os profissionais de saúde trabalham em conjunto para identificar os fatores de risco para quedas, elaborar estratégias de prevenção, promover a reorganização ambiental e oferecer reabilitação funcional. O objetivo é reduzir o risco de quedas, evitar a dependência e diminuir as consequências físicas, funcionais e psicossociais associadas a esses eventos (Rosa et al., 2018).

No âmbito da fisioterapia, diversas estratégias têm sido empregadas com sucesso na prevenção de quedas em idosos. A avaliação funcional é o ponto de partida, permitindo identificar déficits de equilíbrio, força muscular e mobilidade que podem predispor o idoso a quedas. Com base nessa avaliação, são elaborados planos de tratamento individualizados, que incluem exercícios específicos para melhorar o equilíbrio, fortalecer a musculatura e promover a coordenação motora (Santos et al., 2019).

O declínio da força muscular na terceira idade é uma consequência natural da diminuição da massa muscular, o que pode levar à atrofia muscular e à perda de flexibilidade. Essa redução na flexibilidade muscular pode resultar em disfunções e aumentar o risco de quedas em idosos, que são os principais responsáveis pelo aumento da prevalência dessas disfunções, é essencial incorporar exercícios para aumentar a força muscular

como parte do cuidado preventivo e promover a qualidade de vida nessa fase (Souza et al., 2019).

Quanto à definição de queda, ela se refere ao deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial, sem correção em tempo hábil. Esse fenômeno pode ser causado por uma variedade de circunstâncias multifatoriais, tanto intrínsecas quanto extrínsecas, que comprometem a estabilidade do indivíduo. O equilíbrio, essencial para evitar quedas, resulta da interação harmoniosa de diversos sistemas do corpo humano, como o vestibular, visual, somatossensorial e musculoesquelético. O envelhecimento pode afetar cada um desses sistemas, dificultando o funcionamento e a resposta motora responsável pela manutenção do controle da postura e do equilíbrio corporal (Santos et al., 2019).

As quedas em idosos geralmente ocorrem durante atividades cotidianas, como ir ao banheiro, subir e descer escadas ou realizar tarefas domésticas, principalmente no ambiente domiciliar. Esses eventos podem resultar em consequências físicas, funcionais e psicossociais significativas, reduzindo a qualidade de vida e a capacidade de realizar atividades do dia a dia (Rosa et al., 2018).

A fisioterapia desempenha um papel crucial na promoção da saúde e qualidade de vida na terceira idade, abordando diversas questões que afetam os idosos, desde a prevenção de quedas até a reabilitação funcional (Souza et al., 2019). Por meio de intervenções específicas, como exercícios de equilíbrio e fortalecimento muscular, a fisioterapia contribui para a manutenção da funcionalidade e autonomia dos idosos, permitindo-lhes desfrutar de uma vida ativa e saudável (Silveira, 2022).

A fisioterapia contribui de forma fundamental na prevenção de quedas em idosos, indo além da reabilitação para promover a saúde e o bem-estar dessa população. Por meio de programas de exercícios abrangentes, os fisioterapeutas trabalham para melhorar a saúde global dos idosos, incluindo aspectos como força muscular, equilíbrio, flexibilidade e resistência. Esses programas podem ser realizados tanto em solo quanto em ambiente aquático, aproveitando os benefícios físicos únicos proporcionados pela água (Souza et al., 2019).

Araújo & Vieira (2021) destacam a importância da fisioterapia na terceira idade, enfatizando sua eficácia na prevenção de doenças musculoesqueléticas e na promoção do envelhecimento saudável. Através de programas de exercícios personalizados e orientações sobre saúde postural, a fisioterapia ajuda os idosos a manterem-se fisicamente ativos e a prevenir complicações relacionadas à idade avançada.

A fisioterapia na terceira idade tem se mostrado eficaz na melhoria da qualidade de vida dos idosos por meio da reabilitação de condições de saúde crônicas, como osteoartrite e osteoporose (Rosa et al., 2018). Com abordagens terapêuticas baseadas em evidências científicas, os fisioterapeutas podem reduzir a dor, melhorar a mobilidade e promover a independência funcional dos idosos (Ferreira et al., 2014).

Machado et al, (2018) ressaltam que a fisioterapia na terceira idade não se limita apenas à reabilitação física, mas também abrange aspectos emocionais e sociais dos idosos. Através de programas de exercícios em grupo e atividades recreativas, os

fisioterapeutas promovem a integração social e o bem-estar psicossocial dos idosos, contribuindo para uma melhor qualidade de vida.

Diante disso, a fisioterapia domiciliar tem ganhado destaque como uma forma eficaz de fornecer cuidados personalizados aos idosos em seu ambiente familiar (Atunes et al, 2018). Com sessões individuais e orientações específicas para o lar, os fisioterapeutas podem ajudar os idosos a adaptarem seu ambiente doméstico para garantir segurança e acessibilidade, promovendo assim uma melhor qualidade de vida e autonomia.

Os exercícios de equilíbrio e coordenação desempenham um papel central na intervenção fisioterapêutica, visando melhorar a estabilidade postural e a confiança durante as atividades diárias. Programas de treinamento de marcha também são frequentemente empregados, enfatizando a melhoria da marcha e da mobilidade como estratégias essenciais para reduzir o risco de quedas em ambientes externos e internos (Santos & Medeiros, 2020).

O treinamento específico de equilíbrio é uma estratégia eficaz para reduzir o risco de quedas em idosos, juntamente com exercícios de flexibilidade e fortalecimento muscular. Essas abordagens visam melhorar a independência funcional e promover um estilo de vida mais ativo e saudável para os idosos. Os exercícios de equilíbrio têm sido amplamente reconhecidos como uma das estratégias mais eficazes na prevenção de quedas em idosos. Esses exercícios geralmente visam melhorar a estabilidade postural, a coordenação motora e a força muscular, aspectos cruciais para reduzir o risco de quedas (Silveira, 2022).

Araújo & Vieira (2021). Em seu estudo demonstraram consistentemente os benefícios dos exercícios de equilíbrio na redução do risco de quedas em idosos. Programas de exercícios que incluem atividades como treinamento de marcha, exercícios em superfícies instáveis e práticas de tai chi demonstraram melhorias significativas na função equilíbrio e na capacidade de realizar atividades diárias com segurança.

Visto que o autor supracitado corroborando com Cavenaghi (2018) retrataram que a individualização dos exercícios de equilíbrio, levando em consideração as necessidades e limitações de cada idoso, tem se mostrado fundamental para maximizar os benefícios dessas intervenções. Profissionais de saúde, como fisioterapeutas e educadores físicos, desempenham um papel crucial na prescrição e supervisão de programas de exercícios personalizados, adaptados às habilidades e condições de saúde de cada indivíduo.

A fisioterapia geriátrica visa promover a reinserção social dos idosos, tanto de forma preventiva quanto curativa. Integrada em equipes multidisciplinares, essa abordagem busca manter a capacidade funcional dos idosos, garantindo conforto e autoestima. Por meio de orientações e atividades terapêuticas, como exercícios de equilíbrio, fortalecimento muscular e treino de atividades de vida diária, a fisioterapia geriátrica contribui significativamente para a qualidade de vida dos idosos (Silveira, 2022).

Para reduzir o risco de quedas em idosos, diversas estratégias de intervenção específicas têm sido desenvolvidas e implementadas, focadas tanto na melhoria do equilíbrio e da

coordenação motora quanto na promoção de ambientes seguros em domicílios. Este capítulo discutirá a eficácia dessas estratégias, com ênfase em exercícios de equilíbrio e programas de educação em segurança domiciliar (Atunes et al, 2018).

A fisioterapia aquática utiliza os princípios físicos da água para proporcionar alívio da dor, é uma forma eficaz de prevenir e melhorar a funcionalidade dos idosos, pois reduz o estresse biomecânico nos músculos e articulações, além de oferecer outros benefícios como melhora da circulação sanguínea e relaxamento muscular, a amplitude de movimento articular e fortalecer a musculatura, contribuindo para a independência e qualidade de vida dos idosos (Araújo & Vieira, 2021).

A cinesioterapia, que utiliza exercícios ativos e passivos para reabilitar articulações e tecidos adjacentes, desempenha um papel importante na melhoria da função física em idosos. Os exercícios terapêuticos devem ser realizados regularmente para promover estabilidade, treino de marcha e equilíbrio, além de fortalecimento muscular em diferentes áreas do corpo (Silveira, 2022).

Os exercícios de alongamento são fundamentais para aumentar a amplitude de movimento muscular e articular, promovendo relaxamento muscular e melhorando a marcha, o que contribui para a redução do risco de quedas, é importante focar no fortalecimento dos músculos antigravitacionais, que são essenciais para o suporte de equilíbrio e favorecem a realização de atividades diárias com segurança (Souza et al, 2019).

A reabilitação vestibular é outra abordagem importante para tratar as alterações no sistema vestibular que podem contribuir para o desequilíbrio nos idosos. Essa forma de terapia visa restaurar o equilíbrio corporal e aumentar a compensação vestibular, por meio de exercícios posturais e de marcha específicos, a adoção de medidas preventivas no ambiente em que o idoso vive, como boa iluminação, corrimãos e a remoção de tapetes, é fundamental para reduzir o risco de quedas (Santos & Medeiros, 2020).

A prática regular de exercícios físicos, orientada por fisioterapeutas qualificados, oferece uma série de benefícios para os idosos, incluindo a redução da dor articular, aumento da capacidade aeróbica e melhoria da saúde mental. Os exercícios proprioceptivos, em particular, podem aumentar os estímulos sensoriais e melhorar o equilíbrio postural, contribuindo para a redução do risco de quedas (Silveira, 2022).

Além dos aspectos físicos, a educação e orientação do paciente são componentes fundamentais da intervenção fisioterapêutica na prevenção de quedas. Os idosos são instruídos sobre medidas de segurança em casa, o uso adequado de dispositivos auxiliares de locomoção e técnicas de transferência segura. Essas orientações visam capacitar o idoso a identificar e evitar situações de risco em seu ambiente cotidiano (Souza et al, 2019).

Além dos exercícios de equilíbrio, os programas de educação em segurança domiciliar são outra estratégia importante na prevenção de quedas em idosos. Esses programas visam identificar e corrigir potenciais riscos de queda dentro do ambiente doméstico, promovendo assim um ambiente mais seguro e adaptado às necessidades dos idosos. Esses programas geralmente envolvem a avaliação do ambiente domiciliar por

profissionais de saúde especializados, como fisioterapeutas ou terapeutas ocupacionais. Eles identificam possíveis fontes de risco, como tapetes escorregadios, escadas sem corrimão ou iluminação insuficiente, e fornecem recomendações específicas para mitigar esses riscos (Araújo & Vieira, 2021).

METODOLOGIA / METHODS

Este estudo adota uma metodologia de revisão da literatura com abordagem narrativa e descritiva, seguindo as diretrizes propostas por Conforto, Amaral e Silva (2011). A revisão bibliográfica sintetiza pesquisas anteriores sobre o tema, permitindo análises dos resultados encontrados. A natureza qualitativa desta pesquisa baseia-se na construção de conhecimento a partir de fontes já publicadas, como livros, artigos e periódicos. Essa abordagem possibilita uma análise crítica e uma síntese de informações relevantes sobre o tema em questão, conforme destacado por Kauark, Manhães e Medeiros (2010).

A coleta de dados foi realizada em bases bibliográficas como LILACS, SciELO, BVS e PUBMED, por meio do portal CAPEM, utilizando descritores em ciências da saúde (DECS/MESH) para aprimorar a precisão da busca (Conforto, Amaral e Silva, 2011). Foram selecionados artigos publicados entre 2017 e 2024, provenientes de jornais nacionais e internacionais nos idiomas inglês, português e espanhol. As palavras-chave utilizadas foram "fatores psicossociais", "cognição", "prevenção de quedas" e "idosos".

A seleção de artigos incluídos baseou-se na relevância em relação ao tema e aos objetivos do estudo, excluindo materiais sem disponibilidade na íntegra, sem dados de publicação, sem autoria ou incompletos. A coleta iniciou-se com uma busca nas bases de dados mencionadas, seguida de uma leitura minuciosa para avaliar a pertinência dos artigos. Foi realizada uma leitura crítica, registrando informações extraídas, como a identificação do artigo, a fonte de localização e a análise de conteúdo.

O cronograma delineado para esta pesquisa tem como objetivo orientar de maneira eficiente o seu desenvolvimento. As etapas fundamentais, como revisão teórica, investigação em bases de dados, levantamento bibliográfico e análise por meio de critérios de inclusão e exclusão, foram distribuídas ao longo do trabalho para assegurar um progresso contínuo e organizado.

A seleção cuidadosa de artigos seguirá critérios específicos, incluindo sua relevância para a temática, abordagem sobre qualidade de vida ambiental e adesão ao tratamento, além de considerar sua publicação nos últimos cinco anos para garantir a atualidade das informações. Delineamos uma estratégia metodológica que visa explorar de maneira abrangente sobre a fisioterapia e a relação de quedas na terceira idade. A metodologia proposta busca assegurar a robustez e a validade

científica da pesquisa, contribuindo para uma compreensão mais profunda e embasada sobre essa problemática.

Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram obtidos 15 estudos na amostra final, a partir dos 250 estudos inicialmente identificados. A Figura 1 demonstra o processo de seleção. É importante ressaltar que essas estratégias e o curto período de coleta podem implicar em limitações deste estudo.

FIGURA 2 - Fluxograma do processo de seleção dos estudos.

Fonte: Autoria Própria (2024).

DISCUSSÃO / DISCUSSION

Para uma compreensão mais abrangente e aprofundada sobre a temática dos fatores psicossociais e cognitivos na prevenção de quedas em idosos, os resultados da revisão serão apresentados em um quadro que destaca 15 trabalhos selecionados. Essa abordagem permitirá uma análise detalhada das abordagens, descobertas e contribuições específicas de cada autor para o campo da intervenção fisioterapêutica multidisciplinar.

Os trabalhos escolhidos foram cuidadosamente avaliados, levando em consideração sua relevância para os objetivos propostos neste estudo. Cada entrada no quadro conterá informações essenciais, como o nome do autor e o ano de publicação, o título do trabalho e um resumo conciso, destacando os principais pontos estratégicos.

Essa apresentação em formato tabular não apenas simplificará a exposição dos resultados, mas também facilitará a comparação e a análise crítica dos diversos aspectos abordados pelos pesquisadores. Espera-se que essa abordagem organizada enriqueça a discussão ao oferecer uma visão detalhada das contribuições individuais e, ao mesmo tempo, permitir identificar padrões ou lacunas na literatura revisada.

AUTOR/ANO	TITULO	RESUMO
Oliveira et al (2017)	FISIOTERAPIA NA PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS: REVISÃO DE LITERATURA	Oliveira et al. (2017) aborda a problemática das quedas entre idosos, destacando sua relevância como um problema de saúde pública com alta mortalidade e frequente causa de hospitalização. Os resultados indicaram que a prática regular de exercícios físicos promove melhorias significativas no equilíbrio, flexibilidade, funcionalidade e resistência muscular dos idosos, reduzindo assim o risco de quedas e interrompendo o ciclo vicioso associado a esse evento adverso.
Matsumoto (2018)	Atuação da equipe multidisciplinar na prevenção de quedas em idosos no domicílio	Matsumoto (2018) aborda o aumento das doenças crônicas não transmissíveis devido ao processo de longevidade, resultando em fragilidade e redução da qualidade de vida nos idosos. As quedas, frequentemente ocorrendo dentro do domicílio, representam um fator significativo de morbidade e mortalidade nessa população, acarretando sérias consequências físicas e psicológicas, como fraturas e hospitalizações. Concluiu-se que a atenção ao idoso

		requer uma abordagem multiprofissional para definir medidas de promoção da saúde e prevenção de quedas, visando a redução desses incidentes e a promoção do bem-estar dos idosos.
Matias et al (2019)	FISIOTERAPIA NA PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS: A PERCEPÇÃO DO IDOSO	Matias et al. (2019) teve como objetivo investigar a percepção de idosos institucionalizados sobre a importância da fisioterapia na prevenção de quedas. Trata-se de uma pesquisa descritiva, de natureza qualitativa, realizada na Unidade de Abrigo de Idosos. Foram incluídos idosos de ambos os sexos que já haviam sido atendidos pela fisioterapia, enquanto aqueles com dificuldades na realização das entrevistas ou alterações no estado mental foram excluídos. Os resultados revelaram que, na percepção dos idosos, a fisioterapia desempenha um papel crucial na prevenção de quedas, por meio de orientações, exercícios e medidas educativas que visam aumentar a autonomia e melhorar as atividades da vida diária. Essas intervenções contribuem para a promoção da qualidade de vida e o bem-estar dos idosos institucionalizados.
Sales et al (2019)	RELAÇÃO ENTRE QUEDAS E FUNCIONALIDADE DE IDOSOS DA COMUNIDADE	Sales et al. (2019) teve como objetivo avaliar a funcionalidade de idosos da comunidade com histórico de quedas. Trata-se de uma pesquisa observacional, analítica e transversal, que contou com a participação de 42 idosos com idade a partir de 60 anos, de ambos os sexos, que não apresentavam limitações físicas e cognitivas. Os resultados mostraram uma predominância do sexo feminino (83,3%) e da faixa etária de 70 a 74 anos (28,6%), com baixo nível de escolaridade, evidenciado pela média de $6,7 \pm 4,6$ anos de estudo. Quanto à saúde geral, a maioria dos participantes relatou estar em boa condição (69%), apesar de apresentarem sobrepeso, com metade dos participantes praticando alguma forma de atividade física.
Santos (2020)	Fisioterapeuta e a saúde do idoso na atenção básica.	O estudo de Santos (2020) destaca a importância da atuação do fisioterapeuta na saúde do idoso, especialmente na atenção básica. O envelhecimento populacional traz consigo desafios significativos, como a queda da fecundidade e da mortalidade, além do aumento da expectativa de vida. Nesse contexto, as quedas representam um problema complexo e multifatorial, exigindo uma abordagem preventiva e uma equipe multiprofissional, na qual o fisioterapeuta desempenha um papel fundamental. A pesquisa bibliográfica abrangeu um período extenso, entre 1994 e 2016, utilizando fontes nacionais e internacionais, como livros e bancos de dados. Os avanços na inserção do fisioterapeuta na atenção básica e as ações voltadas para a saúde do idoso destacam a importância de uma equipe bem preparada e completa, com a contribuição essencial do profissional fisioterapeuta.
Vaz et al (2020)	Prevenção de quedas em idosos em uso de polifarmácia: uma abordagem educativa	Vaz et al. (2020) abordou a problemática do envelhecimento da população brasileira e seu impacto nas doenças crônicas, comorbidades e polifarmácia, que aumentam o risco de quedas em

	para idosos e equipes da estratégia saúde da família	idosos. O objetivo foi promover ações de educação em saúde sobre prevenção de quedas e polifarmácia para equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e idosos em unidades de saúde em Santarém, Pará. Por meio de palestras, rodas de conversa e distribuição de cartilhas informativas, a intervenção educativa alcançou 140 pessoas, melhorando significativamente o conhecimento sobre os temas abordados. Os resultados indicaram um aumento na compreensão dos riscos relacionados à polifarmácia e às quedas, destacando a importância dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) na educação e prevenção desses eventos na comunidade. Concluiu-se que a ação educativa contribuiu para o reconhecimento e a valorização dos cuidados com medicamentos e quedas entre idosos, visando reduzir morbidade e mortalidade e melhorar sua qualidade de vida.
Dos Santos (2021)	INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS	Dos Santos (2021) destaca a importância da atuação do fisioterapeuta na prevenção de quedas em idosos, visando retardar o surgimento de patologias que afetam sua funcionalidade e, conseqüentemente, melhorar sua qualidade de vida. O objetivo geral do trabalho é descrever as principais ações da fisioterapia na prevenção de quedas em idosos. Realizado como um estudo bibliográfico, foram pesquisados artigos científicos, livros e revistas nas bases de dados Google Acadêmico, MEDLINE, LILACS, SCIELO e BIREME, abrangendo o período de 1999 a 2020. Os resultados encontrados nos estudos destacam a melhora significativa da funcionalidade e da capacidade de força muscular em idosos por meio das intervenções fisioterapêuticas. Conclui-se que o fisioterapeuta desempenha um papel crucial ao implementar exercícios que visam manter, promover e restaurar a funcionalidade dos idosos, contribuindo para sua independência e reduzindo o risco de quedas.
Soares (2022)	PAPEL DA FISIOTERAPIA NOS CUIDADOS E PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS	Soares (2022) destaca o papel crucial da fisioterapia na prevenção de quedas em idosos, reconhecendo as conseqüências significativas que as quedas podem ter. Realizada como uma revisão narrativa, a pesquisa abrangeu os meses de agosto a dezembro de 2021 e utilizou bibliotecas virtuais como Google Scholar e BVS. Os fisioterapeutas desempenham um papel essencial ao instruir os idosos em atividades físicas, alongamentos, fortalecimento muscular, marcha e treinamento de equilíbrio, visando manter ou melhorar a capacidade funcional e reduzir as limitações. A abordagem fisioterapêutica é holística, integrando-se a uma equipe interdisciplinar para investigar as causas das quedas e prescrever medidas terapêuticas adequadas. Além disso, destaca-se a importância da avaliação do ambiente de vida diária e da minimização dos riscos, tanto dentro quanto fora do ambiente residencial dos idosos.
Costa (2022)	INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA	Costa (2022) aborda as principais causas e conseqüências das quedas em idosos, destacando o

	NA PREVENÇÃO DE QUEDAS NA PESSOA IDOSA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA	papel da fisioterapia na intervenção e prevenção desses eventos. Realizada como uma revisão de literatura narrativa de caráter quantitativo, a pesquisa envolveu um levantamento bibliográfico em bases eletrônicas confiáveis, como Google Scholar, PubMed e PEDro, no período de 2017 a 2022. Identificou-se que as principais causas de quedas incluem fraqueza muscular e déficits de equilíbrio, com um aumento significativo observado em idosos do sexo feminino, em pacientes hospitalizados recentemente devido a quedas e naqueles que não praticam exercícios físicos. Por outro lado, os idosos que se exercitam regularmente demonstram melhores resultados em estabilidade, marcha e equilíbrio. O estudo ressalta a importância da intervenção fisioterapêutica na prevenção de quedas, destacando a necessidade de práticas de exercícios para melhorar a qualidade de vida da população idosa.
Fonsêca (2022)	Atuação da fisioterapia na prevenção de quedas em idosos: uma revisão sistemática	Fonseca (2022) destaca a importância da intervenção fisioterapêutica na prevenção de quedas em idosos, considerando as alterações funcionais associadas ao envelhecimento, como a redução da força, flexibilidade, equilíbrio e marcha. Realizado como uma pesquisa bibliográfica do tipo revisão sistemática, o estudo abordou nove artigos selecionados com base em critérios específicos, buscando evidenciar os efeitos da fisioterapia na prevenção de quedas. A maioria dos estudos revisados destacou a relevância da intervenção fisioterapêutica, especialmente por meio da prática regular de exercícios físicos, para melhorar a capacidade funcional do idoso e reduzir o risco de quedas. O estudo ressalta a necessidade da atuação conjunta de fisioterapeutas, familiares e equipes multidisciplinares para promover uma velhice mais ativa e prevenir quedas nessa parcela da população, enfatizando a importância da continuidade do cuidado e da implementação de estratégias de prevenção eficazes.

Lima (2022)	A ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NA PREVENÇÃO DE QUEDA EM IDOSO.	Lima (2022) aborda o aumento significativo da expectativa de vida da população idosa no Brasil, resultado da melhoria na qualidade de vida, o estudo ressalta que as quedas em idosos geralmente não têm uma única causa, podendo envolver fatores de risco intrínsecos e extrínsecos, afetando negativamente a qualidade de vida e levando a complicações como a depressão. A fisioterapia desempenha um papel crucial na prevenção de quedas, através de exercícios para melhorar a marcha, equilíbrio, propriocepção e força dos membros inferiores, além da avaliação e orientação sobre o ambiente doméstico para identificar e reduzir os riscos de queda. Conclui-se que a fisioterapia desempenha um papel fundamental na promoção da saúde e segurança dos idosos, contribuindo para uma melhor qualidade de vida e prevenção de quedas, tanto através de intervenções diretas quanto de orientações para a sociedade e familiares.
Aguiar et al (2023)	PREVENÇÃO DE	Aguiar et al. (2023) destaca as quedas em idosos
	QUEDAS EM IDOSOS NO DOMICÍLIO.	como um importante problema de saúde pública, ressaltando a necessidade de estudos sobre suas causas, consequências e métodos de prevenção. Reconhecendo que as quedas são eventos frequentes entre os idosos, especialmente enquanto estão em casa, o estudo busca investigar as principais causas, consequências e formas de prevenção desses incidentes. Realizado como uma revisão bibliográfica, o objetivo é fornecer informações valiosas para aprofundar o entendimento sobre o tema, visando garantir um envelhecimento mais seguro e saudável para essa população crescente no Brasil e no mundo. Destaca-se o papel crucial do enfermeiro na prevenção de quedas, pois possui conhecimentos para identificar e controlar os fatores de risco, além de orientar os familiares sobre medidas preventivas em domicílio e adaptar o ambiente para garantir maior segurança aos idosos.
Araújo e Vieira (2023)	ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NA PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS:: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.	Araújo e Vieira (2023) aborda a eficácia da fisioterapia na prevenção de quedas em idosos, destacando que o envelhecimento natural do ser humano causa redução da força muscular e instabilidade postural, predispondo a acidentes por queda. O objetivo do trabalho é descrever essa eficácia por meio de um levantamento bibliográfico de artigos publicados entre 2015 e 2021. A fisioterapia preventiva na terceira idade visa melhorar a força, resistência e equilíbrio dos idosos, prevenindo quedas futuras e doenças decorrentes do envelhecimento. Conclui-se que a fisioterapia geriátrica, tanto preventiva quanto curativa, tem como objetivo reintegrar socialmente o idoso e melhorar sua qualidade de vida.
Silva et al (2023)	Benefícios da fisioterapia na prevenção de quedas em idosos portadores de Alzheimer.	Silva et al. (2023) analisa a influência da fisioterapia na prevenção de quedas em idosos com Alzheimer. Por meio de uma revisão bibliográfica integrativa, exploratória e descritiva, o objetivo é compreender o papel da fisioterapia na redução do declínio motor e funcional nessa população. Foram selecionados 4 artigos publicados entre 2005 e 2023, que evidenciaram a eficácia do protocolo fisioterapêutico na diminuição do risco de quedas e no retardamento da incapacidade associada ao Alzheimer. A pesquisa destaca a importância da intervenção fisioterapêutica como uma medida eficaz para promover a qualidade de vida e a segurança dos idosos com essa condição neurodegenerativa.
Nazareno et al (2023)	Cinesioterapia na prevenção de quedas em idosos	Nazareno et al. (2023) aborda a importância da cinesioterapia na prevenção de quedas e na promoção de um envelhecimento saudável. O envelhecimento é um fenômeno global que pode resultar em déficits de equilíbrio e distúrbios da marcha, aumentando o risco de quedas e limitando a funcionalidade dos idosos. O artigo destaca o papel crucial da cinesioterapia na prevenção e tratamento desses distúrbios cinéticos, visando preservar a função motora e alcançar a autonomia. A pesquisa foi conduzida por meio de uma revisão bibliográfica em bases de dados como Google Acadêmico, SciELO e Lilacs - Bireme, resultando na seleção de 20 estudos
		pertinentes ao tema. Conclui-se que os fisioterapeutas desempenham um papel fundamental na promoção da saúde dos idosos, utilizando técnicas de cinesioterapia para melhorar sua qualidade de vida e incentivando a atenção à saúde dessa população vulnerável.

FIGURA 3 - Quadro De Pesquisa.

Fonte: Autoria Própria (2024).

A prevenção de quedas em idosos é um desafio complexo que requer uma abordagem multidisciplinar, considerando não apenas os aspectos físicos, mas também os fatores psicossociais e cognitivos envolvidos. De acordo com Matsumoto (2018), aspectos como o suporte social e o medo de cair desempenham um papel significativo na predisposição dos idosos a quedas.

Os estudos retratados no quadro como o de Matsumoto (2018) e Araújo e Vieira (2023) demonstram que idosos com uma rede de apoio social mais ampla têm menos probabilidade de cair, enquanto o medo de cair pode levar a comportamentos de evitação que aumentam o risco de quedas.

Os aspectos cognitivos, como a função executiva e a atenção, também influenciam na capacidade dos idosos de prevenir quedas, como apontado por Matias et al (2019). Déficits cognitivos estão associados a um maior risco de quedas devido a dificuldades na avaliação de riscos e na tomada de decisões. O autor ainda retrata que intervenções fisioterapêuticas multidisciplinares podem incluir estratégias para melhorar a função cognitiva dos idosos, como exercícios de estimulação cognitiva e treinamento de habilidades de resolução de problemas.

Sales et al (2019) destacam a importância de uma abordagem integrada na prevenção de quedas em idosos. A equipe multidisciplinar, incluindo fisioterapeutas, desempenha um papel fundamental na avaliação e tratamento dos fatores de risco físicos, cognitivos e psicossociais. Essa abordagem colaborativa permite uma intervenção mais abrangente e personalizada, visando melhorar a segurança e o bem-estar dos idosos.

A intervenção fisioterapêutica também desempenha um papel crucial na prevenção de quedas em idosos, como enfatizado por Santos (2020). Através de programas de exercícios específicos, os fisioterapeutas podem melhorar o equilíbrio, a força muscular e a mobilidade dos idosos, reduzindo assim o risco de quedas. Essa abordagem é reforçada por estudos como o de Vaz et al (2020), que destacam a eficácia da intervenção fisioterapêutica na melhoria do equilíbrio e na redução do risco de quedas em idosos.

A fisioterapia multidisciplinar é essencial para promover um envelhecimento saudável e ativo, como observado por Dos Santos (2021). Ao trabalhar em conjunto com outros profissionais de saúde, os fisioterapeutas podem desenvolver planos de tratamento abrangentes que abordem não apenas os aspectos físicos, mas também os fatores psicossociais e cognitivos envolvidos na prevenção de quedas em idosos. Matsumoto (2018), Matias et al (2019), Costa (2022) e Araújo e Vieira (2023) destacam a importância da fisioterapia na prevenção de quedas em idosos. Eles ressaltam que programas de exercícios físicos específicos podem melhorar o equilíbrio, a força muscular e a capacidade funcional dos idosos, reduzindo assim o risco de quedas, apontam que a atuação de uma equipe multidisciplinar, como mencionado por Matsumoto (2018), é essencial para desenvolver estratégias abrangentes de prevenção.

Vaz et al (2020) e Nazareno et al (2023) discutem o impacto das intervenções educativas na comunidade para prevenir quedas em idosos. Eles demonstram que ações de educação em saúde,

como palestras e distribuição de materiais informativos, podem aumentar o conhecimento sobre os fatores de risco e medidas preventivas, contribuindo para a redução do número de quedas.

Vaz et al (2020) ainda destacam a relação entre polifarmácia e quedas em idosos. Eles enfatizam a importância de educar os profissionais de saúde e os idosos sobre os riscos associados ao uso de múltiplos medicamentos, visando minimizar os efeitos adversos que podem predispor a quedas.

Matias et al (2019) e Araújo e Vieira (2023) ressaltam a importância da atuação interdisciplinar e da implementação de políticas de saúde voltadas para a prevenção de quedas em idosos. Eles destacam que uma abordagem integrada, envolvendo profissionais de saúde de diversas áreas, é fundamental para desenvolver estratégias eficazes de prevenção e promoção da saúde do idoso.

Ao analisar os estudos selecionados, é possível observar uma convergência significativa em relação à importância da abordagem multidisciplinar, especialmente envolvendo a fisioterapia, na prevenção de quedas entre idosos. Autores como Matsumoto (2018) e Araújo e Vieira (2023) destacam a relevância de intervenções que visam melhorar o equilíbrio e a funcionalidade dos idosos, enquanto outros, como Vaz et al (2020) e Sales et al (2019), ressaltam a necessidade de educação sobre polifarmácia para reduzir os efeitos adversos dos medicamentos e, conseqüentemente, prevenir quedas.

Visto que há uma abordagem comum em relação aos aspectos cognitivos e psicossociais, Nazareno et al (2023) e Soares (2022) destacam a influência da função executiva, atenção e o medo de cair na capacidade dos idosos de prevenir quedas. Por sua vez, Costa (2022) e Dos Santos (2021) ressaltam a importância do suporte social e do medo de cair na predisposição dos idosos a quedas.

Embora haja uma concordância geral sobre a importância desses fatores na prevenção de quedas, as estratégias e conclusões variam entre os estudos. Por exemplo, Aguiar et al (2023) e Santos (2020) destacam o papel crucial da equipe multidisciplinar na prevenção de quedas, enfatizando a necessidade de uma abordagem integrada que envolva vários profissionais de saúde. Por outro lado, Fonsêca (2022) e Silva et al (2023) sugerem estratégias específicas para aumentar a segurança e a confiança dos idosos, visando reduzir o risco de quedas.

Essas divergências refletem a complexidade do tema e a necessidade de abordagens personalizadas e integradas para prevenir quedas em idosos. A compreensão desses diferentes aspectos e a implementação de estratégias abrangentes podem contribuir significativamente para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar dessa população vulnerável.

Portanto, estratégias de intervenção devem incluir a promoção do suporte social e a redução do medo de cair, a prevenção de quedas em idosos requer uma abordagem holística que considere os fatores psicossociais e cognitivos, além dos aspectos físicos. A intervenção fisioterapêutica multidisciplinar desempenha um papel central nesse processo, proporcionando avaliação, tratamento e suporte abrangentes para promover a segurança, a funcionalidade e o bem-estar dos idosos. (Soares, 2022; Nazareno et al, 2023).

Os trabalhos discutidos demonstram que a prevenção de quedas em idosos requer uma abordagem multifacetada, que inclui intervenções fisioterapêuticas, educação em saúde, controle da polifarmácia, atuação interdisciplinar e políticas de saúde voltadas para essa população. Essas medidas são essenciais para reduzir o impacto das quedas na saúde e na qualidade de vida dos idosos.

CONCLUSÃO

A complexidade da prevenção de quedas em idosos, destacando a importância de uma abordagem multidisciplinar e integrada. Os objetivos traçados foram alcançados ao analisar diversos estudos que evidenciaram a relevância de intervenções fisioterapêuticas, educação em saúde, controle da polifarmácia, atuação interdisciplinares e políticas de saúde para mitigar o impacto das quedas na saúde e qualidade de vida dessa população.

Inicialmente, buscamos compreender os fatores de risco físicos, psicossociais e cognitivos associados às quedas em idosos. Os achados revisados corroboram a influência de aspectos como equilíbrio, força muscular, função executiva, atenção, suporte social e medo de cair na predisposição dos idosos a quedas, destacaram-se as consequências da polifarmácia no aumento do risco de quedas, evidenciando a necessidade de educação para profissionais de saúde e idosos sobre os riscos associados ao uso de múltiplos medicamentos.

Em seguida, exploramos as estratégias de prevenção de quedas, enfatizando o papel indispensável da fisioterapia multidisciplinar. A intervenção fisioterapêutica foi destacada como uma ferramenta eficaz para melhorar o equilíbrio, a força muscular e a funcionalidade dos idosos, contribuindo para a redução do risco de quedas, a educação em saúde e a atuação interdisciplinar foram apontadas como elementos fundamentais para desenvolver estratégias abrangentes de prevenção, envolvendo não apenas profissionais de saúde, mas também a comunidade em geral.

Ao considerar os achados dos estudos analisados, fica evidente que a prevenção de quedas em idosos requer uma abordagem holística que considere os aspectos físicos, psicossociais e cognitivos. A atuação conjunta de diversos profissionais de saúde, aliada a políticas de saúde voltadas para essa população, é essencial para promover um envelhecimento saudável e ativo, minimizando os riscos de quedas e suas consequências negativas.

Concluimos que a prevenção de quedas em idosos é um desafio complexo, porém, factível mediante a implementação de estratégias integradas e personalizadas. A partir dos dados apresentados, reforçamos a importância de investimentos em programas de saúde pública voltados para a promoção da segurança e bem-estar dos idosos, visando reduzir o impacto das quedas e melhorar sua qualidade de vida.

REFERÊNCIAS / REFERENCES

AGUIAR, L. C. CHAVES, J. F. GOMES, C. T. PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS NO DOMICÍLIO. Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro, [S. l.], v. 3, n. 1, 2023. Disponível em: <https://revista.unipacto.com.br/index.php/multidisciplinar/article/view/864>.

ANDRADE, S. R. S. SANTOS J. F. SOUSA, R. M. A. MOREIRA, A. A. S. BORGES, L. C. C. QUEIROS, N. C. A. ANDRADE, L. D. PINHEIRO, P. C. P. P. A. Avaliação do equilíbrio e risco de queda em idosos institucionalizados. Referências em Saúde do Centro Universitário Estácio de Goiás, [S. l.], v. 2, n. 02, p. 37-43, 2019. Disponível em: <https://estacio.periodicoscientificos.com.br/index.php/rrefsfego/article/view/223>.

ANTUNES, M. J. F. S. NOGUEIRA, M. F. ALEXANDRINO, A. MACÊDO G. G. C.

COSTA, A. R. A. NUNES, W. B. Avaliação do risco de quedas em idosos assistidos na Estratégia Saúde da Família. REDALYC. 2018. DOI: <https://doi.org/10.15253/2175-6783.20181932713>. DISPONIVEL EM: <https://www.redalyc.org/journal/3240/324054783050/html/>

ARAÚJO, P. S. VIEIRA, K. V. S. ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NA PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. Revista Saúde Dos Vales, [S. l.], v. 2, n. 1, 2023. Disponível em: <https://revista.unipacto.com.br/index.php/rsv/article/view/143>.

BAIXINHO, C. L. DIXE, M. D. A. MADEIRA, C. ALVES, S. HENRIQUES, M. A. Falls in institutionalized elderly with and without cognitive decline A study of some factors. Dement Neuropsychol. 2019 Jan-Mar;13(1):116-121. doi: 10.1590/1980-57642018dn13-010014. PMID: 31073388; PMCID: PMC6497019. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6497019/>

BRASIL - ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE-OMS. Relatório mundial de envelhecimento e Saúde, Genebra, 2015 Disponível em: <https://sbgg.org.br/wp-content/uploads/2015/10/OMS-ENVELHECIMENTO-2015-port.pdf>.

CAVENAGHI, G. C. G. Análise dos fatores de risco sociodemográficos, clínicos, físicos, funcionais e psicossociais para quedas de idosos residentes em instituições de longa permanência. 2022. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5170/tde-18042023-122039/>.

CUCATO, G. RITTI-DIAS, R. M. CENDOROGLO, M. S. CARVALHO, J. M. M. NASRI, F. MONTEIRO-COSTA, M. L. M. L. FRANCO, D. N. J.GAZELATO, F. Qualidade de vida relacionada à saúde em moradores comunitários brasileiros e idosos institucionalizados: comparação entre gêneros. Revista da Associação

Médica Brasileira, 62 (9), pp. 848-852. 2016. ISSN0104-4230 DISPONIVEL EM: <https://www.semanticscholar.org/reader/4fa24ceda5ab084f3e276dca6a8c1dd392c4c096>

DE MELO BARBOSA, D. A.; DE SOUZA SANTOS, M.; DA SILVA TEODORO, M. I.; DOS SANTOS CRUZ, C. V. FISIOTERAPIA NA PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS NO ÂMBITO DOMICILIAR. Revista Multidisciplinar do Sertão, v. 6, n. S1, p. S1, 27 dez. 2023. Disponível em: <https://revistamultisert1.websiteseuro.com/index.php/revista/article/view/647>

CONFORTO, E. C. e AMARAL, D. C. e SILVA, S. L. Roteiro para revisão bibliográfica sistemática: aplicação no desenvolvimento de produtos e gerenciamento de projetos. 2011, Anais.. Porto Alegre, RS: Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2011. Disponível em: <https://repositorio.usp.br/item/002833837>

COSTA, A. E. A. RIBEIRO, M. T. P. INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA PREVENÇÃO DE QUEDAS NA PESSOA IDOSA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA. Monografia. UNIVERSIDADE POTIGUAR – UNP ESCOLA DA SAÚDE – CAICÓ. 2022. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/items/b9a9506a-60a7-4e17-9141-f69c7844e177>

FONSÊCA, G. L. HAIDAR, A. M. S. C. B. Atuação da fisioterapia na prevenção de quedas em idosos: uma revisão sistemática. São Luís, 2022. 63 f. Monografia (Graduação em Fisioterapia) - Curso de Fisioterapia – Centro Universitário Unidade de Ensino Superior Dom Bosco – UNDB, 2022. Disponível em: <http://repositorio.undb.edu.br/handle/areas/899>

DOS SANTOS, M. G. R. OLIVEIRA, L. INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA

PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à UNIC – Universidade de Cuiabá, como requisito parcial para a obtenção do título de graduado em Fisioterapia. Rondonópolis 2021. Disponível em: <https://repositorio.pgscogna.com.br/bitstream/123456789/37710/1/MARIA+GIOVANNA+RODRIGUES+DOS+SANTOS.pdf>

GÜTHS, J. F. DA S. JACOB, M. H. V. M., SANTOS, A. M. P. V. AROSSI, G. A., & BÉRIA, J. U. Sociodemographic profile, family aspects, perception of health, functional capacity and depression in institutionalized elderly persons from the north coastal region of Rio Grande do Sul, Brazil. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, v. 20, n. 2, p. 175–185, mar. 2017.

KAUARK, F. S. MANHÃES, F. C. MEDEIROS, C. H. Metodologia da pesquisa : guia prático / Fabiana Kauark, Fernanda Castro Manhães e Carlos Henrique Medeiros. – Ita- buna : Via Litterarum, 2010. 88p. ISBN: CDD – 001.42. Disponível em: http://www.pgcl.uenf.br/arquivos/livrodemetodologiadapesquisa2010_011120181549.pdf

pdf

LIMA, N. B. A ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NA PREVENÇÃO DE QUEDA EM IDOSO. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, [S. l.], v. 8, n. 8, p. 1346–1351, 2022. DOI: 10.51891/rease.v8i8.6781. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/6781>.

MACHADO, T. C. N. LUIZ, J. O. SILVA, J. P. M. FATORES EXTRÍNSECOS QUE FAVORECEM A QUEDA DO IDOSO. Trabalho de Conclusão de Curso Fisioterapia pela Faculdade Regional Brasileira – Maceió. 2018 Disponível em: <http://dspace.unirb.edu.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/245/TCC.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

MATIAS, D. T. RABÊLO, W. da S. ANDRADE, B. de P. SOUZA, C. G. D. ARAÚJO, M. H. C. DE MENEZES, J. N. R. BELCHIOR, L. D FISIOTERAPIA NA PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS: A PERCEPÇÃO DO IDOSO. *Revista Uningá*, [S. l.], v. S4, pág. 161–169, 2019. DOI: 10.46311/2318-0579.56.eUJ2832. Disponível em: <https://revista.uninga.br/uninga/article/view/2832>.

MATSUMOTO, . S.; MILAGRES, . S. Atuação da equipe multidisciplinar na prevenção de quedas em idosos no domicílio. *Revista Científica da FHO|Uniararas, Araras, SP*, v. 6, n. 1, p. 13–20, 2018. DOI: 10.55660/revfho.v6i1.49. Disponível em: <https://ojs.fho.edu.br:8481/revfho/article/view/49>.

NASCIMENTO, J. S.; TAVARES, D. M. DOS S. PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS A QUEDAS EM IDOSOS. *Texto & Contexto - Enfermagem*, v. 25, n. 2, p. e0360015, 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tce/a/cVt85RyRp7ppDFQk3Fwshrc/?format=pdf&lang=pt>

NAZARENO, D. R. PIRES, J. E. O. OLIVEIRA NETO, M. D de . Cinesioterapia na prevenção de quedas em idosos. *Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento*, [S. l.], v. 13, pág. e124121344369, 2023. DOI: 10.33448/rsd-v12i13.44369. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/44369>.

PAZ, L. P. DA S. Borges L de L, Marães VRF da S, Gomes MMF, Bachion MM, Menezes RL. Fatores associados a quedas em idosos com catarata. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 23, n. 8, p. 2503–2514, ago. 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/8DpGtnGyBjMfHmFHzKkGB/?lang=pt&format=html#>

PARENTE, L. G. LIVRAMENTO, R. A. ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, [S. l.], v. 5, n. 5, p. 2966–2980, 2023. DOI: 10.36557/2674-8169.2023v5n5p2966-2980. Disponível em: <https://bjih.emnuvens.com.br/bjih/article/view/871>.

PEREIRA, G. C. CLAROS, C. B. NUNES, E. A. SILVA, C. P. & COSTA, R. S. RISCO DE QUEDAS EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS: AVALIAÇÃO COM O TESTE TIMED UP AND GO. *Ciências Biológicas e da Saúde: Pesquisas Básicas e Aplicadas*. 2021. disponível em: <https://sseditora.com.br/wp-content/uploads/21-RISCO-DE-QUEDAS-EM-IDOSOS-INSTITUCIONALIZADOS-AVALIACAO-COM-O-TESTE-TIMED-UP-AND-GO.pdf>

PERREIRA, L. S. Pinho M do SP, Pereira MW de M, Ferreira AP. Perfil cognitivo de idosos residentes em Instituições de Longa Permanência de Brasília-DF. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 67, n. 2, p. 247–251, mar. 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/xpM5xq7dFJJmZQfd4Nd3MYc/#>

ROSA, T. S. M. FILHA, V. A. V. S. M. ANAELENA, B. Prevalência e fatores associados ao prejuízo cognitivo em idosos de instituições filantrópicas: um estudo descritivo. *Ciência & Saúde Coletiva* [online]. 2018, v. 23, n. 11 [Acessado 13 Março 2024], pp. 3757-3765. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1413-812320182311.25212016>>. ISSN 1678-4561. <https://doi.org/10.1590/1413-812320182311.25212016>.

REZENDE, J. A. GIOTTO, E. RISCOS DE POLIMEDICAÇÃO EM IDOSOS: UMA REVISÃO. *Revista Uningá*, [S. l.], v. 1, pág. 66–76, 2019. DOI: 10.46311/2318-0579.56.eUJ2141. Disponível em: <https://revista.uninga.br/uninga/article/view/2141>.

SALES, W. B. FARIAS, A. S. N. OLIVEIRA, T. F. T. SOUZA, A. F. S. DIAS, V. N. RELAÇÃO ENTRE QUEDAS E FUNCIONALIDADE DE IDOSOS DA COMUNIDADE. Realize 2019. Disponível em: https://editorarealize.com.br/editora/anais/cieh/2019/TRABALHO_EV125_MDI_SA1_I_ID45_10052019164601.pdf

SANTOS, K. C. R. Fisioterapeuta e a saúde do idoso na atenção básica. *Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento*. Ano 05, Ed. 07, Vol. 01, pp. 153-160. Julho de 2020. ISSN: 2448-0959, Link de acesso: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/saude/fisioterapeuta-e-a-saude>, DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/saude/fisioterapeuta-e-a-saude

SANTOS, P. H. F. S. STIVAL, M. M. SANTOS, W. S. VOLPE, C. R. G. rehem, T. C. M. S. B. FUNGHETTO, S. S. Nursing diagnosis Risk for Falls in the elderly in primary healthcare. *Rev Bras Enferm*. 2020;73(Suppl 3):e20180826. doi: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0826> Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/Jnrx5TkZsxDTp7PjPbT8mQ/?format=pdf&lang=pt>

SANTOS, H. G. C. MEDEIROS, F. G. M. C. Quedas em idosos: uma revisão de literatura – principais aspectos fisiológicos e medidas de prevenção. *Bacharel em Fisioterapia, Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU)*. Recife-PE, 2020. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/73484>

SILVA, M. R. P. SANTOS, M. B. SENA, L. C. B. NOBRE, V. C. ARAÚJO, E. J. de L. Benefícios da fisioterapia na prevenção de quedas em idosos portadores de Alzheimer. *Revista Coopex*, [S. l.], v. 14, n. 3, p. 1737–1750, 2023. DOI: 10.61223/coopex.v14i3.249. Disponível em: <https://editora.unifip.edu.br/index.php/coopex/article/view/249>.

SILVEIRA, G. C. MARTINS, R. C. C. INTERVENÇÕES FISIOTERAPÊUTICAS PARA A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO IDOSA: uma revisão integrativa de literatura. *Scientia Generalis*, [S. l.], v. 3, n. 2, p. 26–42, 2022. Disponível em: <https://www.scienciageneralis.com.br/index.php/SG/article/view/426>.

SMITH, A. A. SILVA, A. O. RODRIGUES, R. A. P. PAREDES, M. A. S. NOGUEIRA, J. A. TURA, L. F. R. Avaliação do risco de quedas em idosos residentes em domicílio. *Rev. Latino-Am. Enfermagem* 2017;25:e2754 DOI: 10.1590/1518-8345.0671.2754 www.eerp.usp.br/rlae. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rlae/a/GmfRmKVtY9NyPwhGfKdWqx/?format=pdf&lang=pt>

SIMIELIL, PADILHA, A. R. TAVARES, C. F. de F. Realidade do envelhecimento populacional frente às doenças crônicas não transmissíveis. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, n. 37, p. e1511, 11 dez. 2019 disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/1511>

SERRA, K. R. M. ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NA PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS. Monografia (Graduação em Fisioterapia) - Curso de Fisioterapia – Centro Universitário Unidade de Ensino Superior Dom Bosco – UNDB, 2023. DISPONÍVEL EM: <http://repositorio.undb.edu.br/bitstream/areas/1069/1/KELLY%20ROBERTA%20MARTINS%20SERRA.pdf>

SOUZA, A. Q. DE . Pegorari, M. S., Nascimento, J. S., Oliveira, P. B. de ., & Tavares, D. M. dos S. Incidência e fatores preditivos de quedas em idosos na comunidade: um estudo longitudinal. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 24, n. 9, p. 3507–3516, set. 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/H4tJXz4p9wcjDrg5zzFLHSU/#>

SOARES, A. I. R. VENEZIANO, L. S. N. PAPEL DA FISIOTERAPIA NOS CUIDADOS E PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, [S. l.], v. 8, n. 5, p. 2347–2359,

2022. DOI: 10.51891/rease.v8i5.5676. Disponível em:
<https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/5676>.

OLIVEIRA, H. M. L. RODRIGUES, L. F. CARUSO, M. F. B. FREIRE, N. S. A. FISIOTERAPIA NA PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS: REVISÃO DE LITERATURA. Revista Interdisciplinar de Estudos Experimentais, v. 9, n. único, p. 43-47, 2017. Disponível em:
<https://periodicos.ufjf.br/index.php/rie/article/view/24040>

VAZ, A. M.; GONÇALVES, C. L. M. D.; SILVA, V. M. da; ROCHA, M. J. S. da;

ALBUQUERQUE, I. K. S. de; SILVA, N. F. da S.; SOUZA, J. de; SILVA, E. R. F. da.

Prevenção de quedas em idosos em uso de polifarmácia: uma abordagem educativa para idosos e equipes da estratégia saúde da família/ Prevention of falls in elderly people using polypharmacy: an educational approach for elderly people and family health strategy teams. Brazilian Journal of Health Review, [S. l.], v. 3, n. 3, p. 5517–5524, 2020. DOI: 10.34119/bjhrv3n3-123. Disponível em:
<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/10932>.